

DE ACCOUNTANT EN DATA-BASES

door Drs. R. A. M. Pruijm R.A.

1 Inleiding

In een voorgaand artikel „Data-Bases: Een Introductie” is geprobeerd om voor de niet-technische lezer een beschrijving te geven van het fenomeen data-base of gegevensbank. In paragraaf 2 wordt hiervan een beknopte samenvatting gegeven.

In dit artikel zal worden ingegaan op de implicaties welke de introductie van data-bases veroorzaken voor de niet-gespecialiseerde accountant belast met algemene controle-opdrachten.

Het gaat hierbij met name om de invloed op de werkzaamheden met betrekking tot het beoordelen en toetsen van de organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle alsmede de werkzaamheden in het kader van de jaarrekeningcontrole, welke veelal als „eigen actie” worden omschreven.

Niet onvermeld mag blijven dat de stof van dit artikel merendeels is opgedaan gedurende het verblijf van een maand aan de University of Minneapolis waar Prof. Gordon Davis en zijn medewerker Ron Weber mij gastvrijheid verleenden. Het was met name Ron Weber die reeds in 1974 de aandacht van de Amerikaanse accountants vestigde op de betekenis van de toepassing van data-bases voor de accountant.

2 Wat is een data-base

Een data-base is heel simpel gesproken niets anders dan een verzameling gegevens die zodanig is gestructureerd, dat velerlei gebruikers er hun benodigde informatie uit kunnen verkrijgen.

Zowel de opslag als het lezen van de gegevens geschiedt door middel van het Data-Base Management Systeem (DBMS) ofwel de programmatuur die het verkeer tussen de gebruiker en de opslagplaats (de data-base) regelt.

Een van de voornaamste doelstellingen van de DBMS is het voorkomen van onnodige opslag van gegevens, eenzelfde gegeven wordt eenmaal opgeslagen en kan dan door iedereen worden benut. Dit voorkomt veelvuldige bewerkingsgangen om eenzelfde gegeven op meerdere bestanden bij te werken, vermindert de kans op fouten hierbij en bespaart opslagruimte.

Wil eenzelfde gegeven door meerdere gebruikers benut kunnen worden, dan impliceert dit dat, aangezien hun behoeften zeer gevarieerd zijn, het DBMS de gegevens aan de gebruiker moet presenteren in een vorm zoals hij die wenst. De vorm kan betrekking hebben op de volgorde, de te kiezen elementen van het gegeven e.d.

Ook kunnen gebruikers relaties leggen tussen de verschillende in de data-base opgeslagen gegevens, die voor ieder van hen een andere inhoud kunnen hebben. De magazijnbeheerder is geïnteresseerd in de waarde van artikelen van het magazijn waarvan hij beheerder is, de man belast met de inkoop is geïnteresseerd in de totale voorraadpositie.

In data-base terminologie spreekt men dan van de logische structuur van gegevens.

Bij de opzet van een data-base zal dan ook eerst een inventarisatie van de bestaande gegevensverzamelingen en hun gebruik moeten plaatsvinden, om op grond daarvan de gegevens logisch zodanig te structureren, dat ze naderhand voor een ieder bruikbaar zijn in de door hem gewenste vorm. U kunt hierbij een analogie trekken met het organisatieschema van een onderneming dat de „overall” structuur van de organisatie weergeeft. Een dergelijk schema van de totaalstructuur van een data-base noemt men in het Engels „data structure diagram” of „scheme”.

Binnen de totale logische structuur wordt dan voor elke gebruiker een zgn. „sub-schema” gemaakt, dat is het specifieke gegevensbeeld van de behoefte van elke afzonderlijke gebruiker.

Het beschrijven van de logische gegevensstructuur is een van de taken van de gegevensbankbeheerder of Data-Base Administrator, die deze werkzaamheden verricht met behulp van een speciale programmeertaal: de Data Description Language.

Naast het begrip „logische structuur” valt dan ook nog de „fysieke structuur” te onderkennen. Met dit laatste begrip geven we aan de wijze waarop de gegevens fysiek zijn opgeslagen op de externe geheugens van de computer.

De wijze van opslag staat geheel los van de eerder beschreven logische structuur, het DBMS zorgt ervoor dat de gegevens fysiek van de externe geheugens worden gelezen en aan de gebruiker worden gepresenteerd in de vorm die hij wenst (logische structuur).

Het grote voordeel van deze ontkoppeling van logische en fysieke structuur, men noemt dit „data independence”, is dat enerzijds veranderingen in de wijze van opslag geen invloed hebben op de vorm waarin de gebruiker de gegevens aangeboden krijgt en dat anderzijds veranderingen in de vorm waarin de gebruiker de gegevens wenst geen invloed hebben op de wijze van opslag.

Data-independence vermindert dan ook in sterke mate het onderhoud aan de door de gebruikers gehanteerde programma’s voor de gegevens-manipulatie.

Een ander facet van data-bases is de grote verscheidenheid van gebruikers.

Eenzelfde gegeven kan door meerdere gebruikers benut worden waarbij een ieder zijn eigen wensen heeft met betrekking tot de wijze van verwerking (groeps- of postgewijs), de door hem te hanteren taal (COBOL, ASSEMBLER etc.) en de gewenste logische structuur.

De gebruikers behoeven niet alleen computerdeskundige te zijn, maar omvatten vaak ook afdelingsemployé’s die bijv. met behulp van beeldstations met een aantal eenvoudige instructies opvragingen uit de data-base kunnen doen.

Dit waren in vogelvlucht de voornaamste doelstellingen van een data-base:
- het voorkomen van onnodige duplicering in de opslag van gegevens;

- het ontkoppelen van de logische en fysieke structuur („data-independence”);
- de mogelijkheid tot optimale communicatie met de gegevens voor een zeer gevarieerde gebruikerskring.

Eveneens is in het kort nog de functie van Data-Base Administrator (DBA) vermeld met betrekking tot de definiëring van de logische structuur voor het Data-Base Management System.

De DBA heeft als taak het structureren van de Data-Base op een zodanige wijze dat de gebruikers zo optimaal mogelijk toegang hebben tot de opgeslagen gegevens.

Hiernaast zal hij ervoor moeten zorgen, dat de in de data-base opgeslagen gegevens bewaard blijven in de vorm waarin ze door de gebruikers zijn aangeboden (de integriteit) en tijdig beschikbaar zijn en blijven voor de gebruikers (continuïteit).

Voor diegenen onder U die na het lezen van deze summier uitzetting over data-bases de behoefte voelen over dit onderwerp wat meer te weten moge ik tenslotte verwijzen naar de literatuurlijst en naar mijn reeds eerder gememoreerde artikel in het MAB van september 1976, no. 8.

3 Het gebruik van Data-Base Management Systemen

Volgens een rapport uit 1974 waren er toendertijd 1500 Data-Base Management Systemen geïnstalleerd over de gehele wereld (zie figuur 1).

<i>stelsel</i>	<i>geïnstalleerd</i>
IMS	400
DL/1	100
TOTAL	750
ADABAS	70
SYSTEM 2000	70
IDMS	30

Figuur 1

BRON: DATAPRO 70 november 1974

Volgens eigen informatie zullen er eind 1975 ± 2000 Data-Base Management Systemen zijn geïnstalleerd.

Mocht dit aantal in eerste instantie relatief gering lijken, dan mag men niet vergeten dat het hierbij toepassingen betreft in veelal zeer grote ondernemingen waarbij de data-base in de plaats treedt van de bestaande bestandsorganisatievormen. Bovendien neemt het aantal toepassingen zeer snel toe en beginnen ook de middelgrote en kleinere ondernemingen met de toepassing van data-bases. Tenslotte worden vele data-base systemen gebruikt bij servicebureaus met grote aantallen cliënten.

De vraag is of men erin is geslaagd om de in paragraaf 2 genoemde doel-

stellingen in de praktijk te realiseren.

In twee gebieden is men hierbij op moeilijkheden gestuit en wel op technische problemen en problemen rond de interactie met verschillende gebruikers.

Technische problemen

1 Men is er nog niet in geslaagd om volledige „data-independence” te realiseren tegen aanvaardbare kosten. Volledige gegevensafhankelijkheid is duur door de lange verwerkingstijden, de benodigde grote geheugenruimte en de zeer complexe programmatuur. Het accent bij de nu op de markt zijnde DBMS programmatuur ligt op werkbaarheid tegen een redelijke prijs.

2 Wil men met de nu bestaande apparatuur en DBMS programmatuur toch zover mogelijk gaan met de realisatie van de in paragraaf 2 genoemde doelstellingen dan bestaat de prijs die men hiervoor betaalt uit een groter werkgeheugen en grotere inefficiency in de verwerking alsmede meer kans op storingen. Dit laatste wordt vooral veroorzaakt door de hoge complexiteit van de benodigde programmatuur.

In de praktijk zal men dan ook vaak zien dat men, met betrekking tot de te bereiken doelstellingen, een compromis treft. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat men genoeg neemt met een zekere duplicering van gegevens ter verhoging van de effectiviteit van de verwerking.

3 De verkrijgbaarheid van de gegevens is minder dan men zich had voorgesteld. De ontwikkeling van de zogenaamde „interactieve talen” verkeert nog steeds in een experimenteel stadium en een effectieve mens-machine dialoog is nog verre van bereikt. Een interactieve taal stelt de mens in staat tot communicatie met de computer in een taal die zoveel mogelijk de gewone spreektaal benadert.

Sommige data-base systemen voorzien in faciliteiten die programmeurs in staat stellen tot een effectieve communicatie met de data-base maar bieden geen mogelijkheid hiertoe voor de niet programmerende gebruiker. Men noemt deze categorie data-base management systemen „host-language systemen”.

Andere data-base systemen voorzien daarentegen wel in faciliteiten voor de niet programmerende gebruiker maar geven deze niet aan de programmeur, dit zijn de „self contained” systemen.

Een data-base systeem dat faciliteiten biedt voor beide categorieën gebruikers, noemt men een „full data-base management system”.

Ron Weber geeft het volgende overzicht van de 3 groepen (zie figuur 2):

<i>Host language DBMS</i>	<i>Self contained DBMS</i>	<i>Full DBMS</i>
IMS	GIS	SYSTEM 2000
IDS	GIM	QWICK SCAN
TOTAL	ASAP	MARS VI/2
ADABAS	NIPS	MARS III
DMS	INSYTE	NIMMS (UK)
METABASE	MARK IV	FORIMS-I (JAPAN)
IDMS	ASI-ST	COMMBASE/COMMTALK
XEROX DMS		
DMS II	QWICK-QWERY	

Figuur 2 Classificatie van Data-Base Management Systemen

4 Er is met betrekking tot data-base management systemen een groot gebrek aan standaardisatie. De CODASYL Data-Base Task Group Report heeft een poging gedaan tot het definiëren van taalspecificaties om de mogelijkheden van programmeertalen om data-base te benaderen te verhogen. Het doel was hierbij vooral te komen tot één uniforme „Data Description Language”. Genoemd rapport is echter in de praktijk nooit gevolgd bij de in gebruik zijnde systemen, omdat men het er niet over eens is of de hierin beschreven „Data Description Language” wel geschikt is om als een algemene industrie standaard te fungeren. Helaas heeft dit tot gevolg dat elk data-base management systeem zijn eigen „Data Description Language” hanteert, zodat er bij overgang van het ene data-base systeem naar het andere grote conversieproblemen ontstaan.

Interactie met verschillende gebruikers

1 Door het gebrek aan ervaring met de implementatie van een data-base is er nog geen juiste methode gevonden voor de conversie van traditionele systemen naar een data-base.

De eerste conversie-pogingen, die gekenschetst werden door een „alles of niets” benadering waren in het algemeen mislukkingen.

De huidige gedachtengang is dat de individuele applicaties eerst geconverteerd moeten worden en dat vervolgens een geleidelijke integratie tot stand gebracht dient te worden. Een goed overzicht van de conversie-problematiek geeft het in de literatuurlijst genoemde rapport van de zgn. „Data Base Club”.

2 In verband met het onder 1 genoemde is het tevens zeer moeilijk te bepalen in hoeverre er integratie van de verschillende bestanden tot een geheel dient plaats te vinden. Men komt terug van het oorspronkelijke idee van een totale integratie en probeert nu een modulaire data-base op te bouwen, dat wil zeggen dat men eerst verschillende kleine data-bases opzet en deze vervolgens geleidelijk aan samenvoegt tot één grote data-base.

3 Een ander knelpunt is dat van het data-base beheer. Ook op dit gebied is er nog weinig ervaring opgedaan of studie verricht. In de praktijk zijn de problemen die van de gegevensintegriteitshandhaving, methodieken voor het

analyseren en logisch definiëren van gegevens, de mate van integratie en goede documentatie-methoden.

De in deze paragraaf genoemde problemen zijn er de oorzaak van dat de volledige realisatie van de doelstellingen van een data-base management systeem nog in een ver verschiet liggen. Een groot aantal van deze tekortkomingen zullen pas worden opgelost indien er meer praktische ervaring is verkregen met de toepassing van data-base management systemen.

4 Implicaties voor de accountant

In deze paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen welke de toepassing van data-base management systemen heeft voor de werkzaamheden van de accountant. In concreto komt dit neer op de versterkende en verzwakkende invloeden op de interne controle en de gevolgen van de introductie van data-bases voor de werkzaamheden van de accountant zelve.

Versterkende factoren voor de interne controle

1 Het gebruik van een data-base systeem biedt de mogelijkheid tot een grotere betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van gegevens doordat onnodige duplicatie in de opslag ervan kan worden vermeden.

Doordat elke gebruiker toegang heeft tot de gegevens in de door hem genoemde vorm en hoedanigheid is het niet meer nodig voor elke gebruiker aparte bestanden aan te houden met vaak dezelfde gegevens, maar in vorm geschikt voor zijn speciale wensen (volgorde, relevante gegevenseenheden e.d.). Deze talrijke bestanden vergden veel verwerkingsgangen om ze bij te werken wat allereerst duur was maar ook de kans op fouten verhoogde.

Bij een data-base systeem wordt een gegeven éénmaal vastgelegd en is dan voor iedereen bruikbaar. Dit is niet alleen efficiënter maar verhoogt ook de betrouwbaarheid omdat door het kleinere aantal verwerkingsgangen de kans op fouten hierbij afneemt.

Tenslotte wordt door deze werkwijze de tijdigheid van de informatie verhoogd, wat eveneens een kwaliteitsverhogende factor betekent.

2 Data-base systemen bieden op grotere schaal dan voorheen de mogelijkheid om complexe relaties tussen gegevens te onderzoeken en daardoor de betrouwbaarheid en juistheid ervan nauwkeuriger vast te stellen.

Het gevolg hiervan is dat mogelijkwerwijs een data-base toepassing zich meer leent voor een analytische wijze van controleren. Dit onderzoek van complexe relaties tussen gegevens wordt enerzijds mogelijk gemaakt door het samenvoegen van voorheen gescheiden bestanden met verschillende gegevens in één data-base, waardoor zij voor een ieder simultaan en in hun totaliteit bereikbaar zijn.

Anderzijds stelt de mogelijkheid van logische definiëring de gebruiker in staat deze relaties te leggen.

3 Het gebruik van een data-base geeft goede controle-mogelijkheden op de toegang van elke gebruiker tot de gegevens, zowel met betrekking tot de verschillende uit te voeren bewerkingen (lezen, muteren e.d.) als op de toe-

gang tot bepaalde gegevens-elementen.

Dit laatste geschiedt doordat elke gebruiker van de Data-Base Administrator een „sub-schema” tot zijn beschikking krijgt waarmee hij *alléén* de daarin beschreven gegevens-elementen kan benaderen.

Combineren we deze selectieve toegang met restricties in bewerkingen, dan is een goede interne controle op het gebruik van gegevens mogelijk geworden en kan ook een stringente functiescheiding met betrekking tot dit gebruik worden gecreëerd.

4 Bereikt men door de toepassing van een data-base systeem een hoge mate van „data-independence” dan kunnen de onderhoudswerkzaamheden aan de applicatieprogramma’s in belangrijke mate verminderd worden hetgeen de kans op fouten hierin verkleint.

5 Doordat meerdere gebruikers dezelfde gegevenselementen benaderen kan door dit intensievere gebruik eerder een fouten-lokalisering optreden hetgeen de betrouwbaarheid van de gegevens verhoogt. Dit wordt nog versterkt doordat iedere gebruiker afzonderlijk eenzelfde gegeven vaak zal relateren met andere gegevens dan zijn medegebruikers, hetgeen steeds een verbandscontrole vanuit een andere optiek mogelijk maakt.

Men zou in dit verband van een multi-dimensionale verbandscontrole kunnen spreken.

Verzwakkende factoren voor de interne controle

1 Alhoewel het vermijden van onnodige duplicatie in de opslag van gegevens zeer wel tot verhoging van de betrouwbaarheid ervan kan leiden, gaat dit veelal gepaard met integratie van voorheen gescheiden uitgevoerde bewerkingen. Dit heeft voor de accountant tot gevolg het wegvallen van een aantal tussentijdse controles.

Het onder punt 1 genoemde voordeel geldt dan ook alleen maar indien het wegvallen van deze tussentijdse controles wordt gecompenseerd door het opnemen van adequate controles in de programmatuur, die bij het data-base systeem de gegevensverwerking verzorgt.

2 Door het uitgeven van „sub-schema’s” kan per gebruiker de toegang tot de data-base selectief geregeld worden. Door het ontstaan van de data-base administrator is echter een functie gecreëerd, die door zijn kennis van zaken in feite onbepikt toegang tot alle gegevens heeft. In analogie met de systeemprogrammeur kunnen we dan ook stellen, dat het toezicht op en de controle van de functie van Data-Base Administrator een nieuwe factor vormt in de beoordeling en toetsing van de interne controle.

3 Indien er onvoldoende maatregelen genomen zijn ter handhaving en bewaking van de integriteit der gegevens kan dit veroorzaken dat de gegevens minder betrouwbaar worden, juist omdat vele *verschillende* gebruikers *dezelfde* gegevens benutten.

Dit punt is de tegenhanger van het onder 5 genoemde voordeel.

4 De conversie naar een data-base kan gepaard gaan met grote problemen. Indien men een dergelijke conversie niet uitermate zorgvuldig voorbereidt en begeleidt met adequate controletechnische maatregelen kunnen hieruit onvolledige c.q. ongewenste gegevens resulteren.

5 Een data-base systeem is een uitermate complex stuk programmatuur. De voorzichtigheid gebiedt mij dan ook te stellen dat juist door deze complexiteit er een grotere kans op fouten tijdens de verwerking ontstaat.

Het gaat hierbij vooral om fouten die ten gevolge hebben dat de relaties tussen de opgeslagen gegevens verloren raken. De gegevens zijn dan wel fysiek nog op de informatiedrager aanwezig, maar zijn voor het systeem niet meer herkenbaar en dus verloren. Het vastleggen van dergelijke relaties geschiedt door het aanbrengen door het data-base systeem van zgn. „pointers” of (ver)wijzers.

Een bijzonder facet hierbij is, dat een integrale controle op de volledigheid van de in de data-base opgeslagen gegevens juist door de massaliteit ervan steeds minder haalbaar wordt, dit met name door het grote beslag op computertijd en de hiermede gepaard gaande hoge kosten.

6 Centralisatie van de opslag van gegevens op een punt, de data-base, maakt de onderneming kwetsbaarder voor het verloren gaan van gegevens en de daaraan gepaard gaande verstoring van de continuïteit van de informatieverwerking. De Amerikanen omschrijven dit kernachtig als „you put all the eggs in one basket”.

Onvoldoende beveiligings- en reconstructiemaatregelen kunnen twijfel doen ontstaan aan de capaciteiten van het gehele informatieverwerkende systeem om tijdig en bij voortduring juiste en volledige informatie te verschaffen.

Voor een meer gedetailleerde bespreking van het onderwerp computerbeveiliging moge ik de geïnteresseerde lezer verwijzen naar mijn artikel hierover in het MAB van april 1975.

Naast de hiervoor genoemde algemene implicaties van het gebruik van een data-base zijn er drie problemen, welke in het bijzonder de aandacht van de accountant vragen, n.l. de controle op de Data-Base Administrator of DBA, het gebruik van gestandaardiseerde programmatuur voor de accountantscontrole (Generalized Audit Software ofwel GAS) voor de controle van data-bases en het steeds meer op de voorgrond tredende technologische element bij de werkzaamheden van de accountant.

5 De controle op de Data-Base Administrator

Door de komst van Data-Base Management Systemen wordt de accountant geconfronteerd met een nieuwe functie n.l. die van Data-Base Administrator (DBA) of gegevensbankbeheerder.

De inhoud van de functie van DBA is nog volop in ontwikkeling, in het kader van dit artikel zullen we enkele voor de accountant relevante taken van de DBA omschrijven en volstaan met de opmerking dat alles erop wijst dat deze functie niet door één maar door meerdere personen uitgeoefend zal moeten worden.

Voor de accountant zijn de volgende drie taken van de DBA relevant:

- 1 het beheer over de logische structuur van de data-base;
- 2 het handhaven van de integriteit van de data-base;

3 het volgen van de gebruikersactiviteiten met betrekking tot de gegevensbank.

ad 1

Zoals in paragraaf 2 is vermeld is het de taak van de DBA de logische totaal structuur van de data-base („schema”) en de individuele logische structuur per gebruiker („sub-schema”) te beschrijven door middel van de „Data Description Language”.

De gebruikers kunnen alleen door middel van het hun toegewezen sub-schema toegang verkrijgen tot de data-base en wel tot die gegevensstructuur welke specifiek in hun sub-schema beschreven is.

ad 2

Integriteitshandhaving van de data-base omvat o.a.

- de zorg dat de gegevens in de data-base bewaard blijven in de vorm en hoedanigheid zoals deze er door de gebruiker in zijn opgeslagen;
- de zorg dat indien de data-base zelf verloren gaat deze opnieuw en zonder een te groot tijdverlies, gereconstrueerd kan worden (de zgn. „recovery”);
- de zorg dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot de data-base hebben en wel tot de gegevens waartoe zij expliciet gemachtigd zijn. Als laatste autorisatieniveau valt nog te onderkennen de handelingen die een gebruiker mag verrichten binnen een deel van de data-base, zoals bijv. lezen, muteren, lezen en muteren etc.;

Behalve het toekennen van sub-schema's kan de DBA hiervoor aan de gebruikers wachtwoorden toekennen die zowel de mogelijkheid van toegang tot de data-base regelen als de handelingen die de betrokken gebruiker met de gegevens mag verrichten.

ad 3

Voor een zo optimaal mogelijke afstemming van de data-base naar de gebruikersbehoeften moet de DBA dit gebruik voortdurend observeren en evalueren. Informatie over het gebruik wordt veelal verzameld door middel van de logband waarop het Data-Base Management System allerlei informatie opslaat. Veelal zal dit statistische informatie zijn maar vaak worden op deze logband gegevens vermeld als:

de gebruiker c.q. het programma dat de data-base benaderde, het hierbij gehanteerde sub-schema, indien er een mutatie plaatsvond, de situatie vóór en na de mutatie, een eventuele ongeautoriseerde handeling van de gebruiker etc.

Belangrijke informatie is de situatie vóór en na de uitgevoerde mutatie in de data-base. Niet alleen is dit een audit-trail van de uitgevoerde veranderingen, maar zij kan ook benut worden voor het herstel van de data-base indien deze door een of andere calamiteit is vernietigd.

Een parallel trekkend met de magazijnbeheerder zouden we kunnen zeggen dat de DBA de zorg heeft voor het onder zijn beheer gestelde magazijn van gegevens. Hij moet er zorg voor dragen dat alleen de hiertoe door de betrok-

ken leiding geautoriseerde klanten (gebruikers) artikelen (gegevens) uit dit magazijn kunnen betrekken. Voorts moet hij er zorg voor dragen dat de artikelen in de staat blijven waarin hij deze heeft ontvangen en moet hij bij het vernietigen van de artikelen zorg dragen voor een identieke vervanging, zodat de bedrijfsuitoefening ongestoord voortgang kan vinden.

De creatie van de DBA functie heeft voor de accountant de situatie doen ontstaan dat er een beheersfunctionaris voor de opgeslagen gegevens is ontstaan. Dit heeft voor de accountant consequenties bij zijn evaluatie en toetsing van de interne controle.

De DBA functie is vergelijkbaar met die van de magazijnbeheerder maar er is vanuit controle-oogpunt een kardinaal verschil tussen beide functies.

De magazijnbeheerder kan gecontroleerd worden met behulp van de voorraadadministratie die de „soll” positie geeft van de aanwezige voorraden en die moet overeenstemmen met de „ist” positie van de te inventariseren voorraad.

Bij de DBA is er geen „soll” positie van de aanwezige voorraad gegevens, zodat de accountant in de merkwaaardige positie komt te verkeren, dat hij een magazijn gaat inventariseren waarvan hij niet weet wat er in moet zijn opgeslagen.

Voor inlichtingen hierover is hij volkomen afhankelijk van de documentatie die de DBA hem verstrekt, de zogenaamde „Directories”. Daarin staat aangegeven welke gegevens er in de data-base zijn opgeslagen en wat de relaties zijn die er tussen de verschillende gegevens bestaan.

Dit is als het ware de „soll” positie van de aan te treffen gegevens, een confrontatie hiervan met de „ist” positie dient te geschieden met controle van de zelf uit het systeem verkregen directories en het zelfstandig benaderen van de data-base.

Dit heeft echter alleen nog betrekking op de hoedanigheid van de opgeslagen gegevens, niet op de juistheid en volledigheid ervan. De juistheid van de gegevens is en blijft de verantwoordelijkheid van de gebruikers, niet van de DBA, deze is echter wel verantwoordelijk voor de voortdurende volledigheid ervan.

Voor een goede vervulling van deze verantwoordelijkheid zou hij vanuit de individuele applicatiegegevens de informatie moeten verkrijgen over datgene wat er is toegevoegd aan of weggehaald uit de data-base.

Deze applicatiegegevens zouden gesommeerd moeten worden tot een totaalbeeld van de gehele data-base waarna deze informatie moet worden vergeleken met de werkelijk in de data-base aanwezige hoeveelheid gegevens.

Al deze controlebewerkingen kunnen geheel door de computer zelf worden verricht, het is dan ook te betreuren, dat men in de praktijk niet vaak dergelijke controles ontmoet. Wat men veelal aantreft zijn tellingen van het *aantal* opgeslagen gegevens, de inhoud wordt hierbij niet betrokken.

Indien deze bewerkingen worden nagelaten zal de accountant zelf op enigerlei wijze zekerheid dienen te verkrijgen over de volledigheid van de data-base, dit zal veelal dienen te geschieden met behulp van GAS.

De accountant zal eveneens dienen na te gaan of de toegangsmogelijkhe-

den van de verschillende gebruikers tot de gegevens en de voor hen toegestane bewerkingen, zoals deze in de Directories zijn beschreven, overeenstemmen met de richtlijnen zoals deze door de leiding zijn verstrekt.

Als extra controle kan door middel van een GAS bewerking van de logtape steekproefsgewijs worden nagegaan of dit inderdaad zoals voorgeschreven geschiedt.

Tenslotte dient de accountant na te gaan of de maatregelen die de DBA heeft genomen ter verzekering van een goede reconstructiemogelijkheid van de data-base een voldoende garantie bieden voor een continue en juiste informatieverstrekking.

6 Het gebruik van GAS in een data-base

In een artikel in de Journal of Accountancy van november 1974, geschreven door Charles R. Litecky en Ron Weber, werd voor het eerst aandacht besteed aan de gevolgen welke de ingebruikname van een data-base had voor het gebruik van Generalised Audit Software (GAS).

Het merendeel van de huidige controleprogrammatuur is ontworpen om bestanden te verwerken die sequentieel, index-sequentieel of random georganiseerd zijn.

De data-bases bezitten echter een bestandsstructuur die veel complexer is ter bereiking van de doelstellingen, integratie van bestanden, het elimineren van gegevensredundantie en het verwezenlijken van gegevensonafhankelijkheid. Hierbij komt nog dat er in tegenstelling tot de traditionele bestandsstructuren weinig of geen standaardisatie is bij de bestandsstructuur in de geïmplementeerde data-base management systemen.

De veelheid van bestandsstructuren en het gebrek aan standaardisatie hebben ernstige problemen doen ontstaan voor degenen die de controleprogrammatuur dienen te onderhouden, omdat er voor elk nieuw data-base systeem programmatuur geschreven dient te worden die het mogelijk maakt de data-base te benaderen.

Gezien de veelheid van data-base management systemen is dit een moeilijke en kostbare taak.

Ook het onderscheid tussen host language systemen, self contained systemen en full data-base management systemen bemoeilijkt het toegangsprobleem. Voor de host language en full data-base management systemen kan toegang tot de data-base verkregen worden door opname van de host language faciliteiten (voornamelijk de toegangsinstructies) in de controleprogrammatuur.

De self-contained systemen bieden deze mogelijkheid niet, toegang tot de data-base kan hier alleen geschieden door middel van instructies in de zelf ontworpen taal voor de data-base.

De conclusie uit het voorgaande is dat de introductie van deze data-base management systemen de toegang van controleprogrammatuur tot de gegevens in hoge mate bemoeilijkt of soms verhindert.

Tot nu toe zijn er voorzover mij bekend vier mogelijke oplossingen voor

dit probleem nl.:

- 1 het aanpassen van controleprogrammatuur opdat deze zonder tussenkomst van het data-base management systeem direct de data-base kan benaderen;
- 2 de aanmaak van een sequentieel bestand, veelal op tape, uit de data-base door het data-base management systeem, in een vorm die geschikt is ter verwerking door de controleprogrammatuur;
- 3 het opnemen van de host language toegangsfaciliteiten van een data-base management systeem in de controleprogrammatuur;
- 4 het opnemen van speciale controlefuncties in de taal door een bepaald self contained data-base management systeem gebruikt voor communicatie met de data-base.

ad 1

Deze benadering is alleen relevant voor een self-contained systeem waar voor de gebruikersprogramma's zelf eveneens geen mogelijkheden bestaan om de data-base te benaderen. Bij een host language systeem kan het controleprogramma de specifieke toegangsinstructies voor de host language gebruiken om de data-base te benaderen, zie hiervoor ook punt 3.

Voordelen:

- het gebruik van het controleprogramma waarmee de accountant vertrouwd is blijft mogelijk;
- de accountant bezit een door hem zelf gecontroleerde mogelijkheid de data-base te benaderen;
- het is een efficiënte methode van verwerken.

Nadelen:

- voor elk afzonderlijk self contained systeem dienen de toegangsrouines geprogrammeerd en onderhouden te worden.
Dit is gezien de verscheidenheid van systemen en het gebrek aan standaardisatie een zeer dure en daardoor bijna onhaalbare zaak.

ad 2

Deze techniek - vaak het dumpen van de data-base genoemd - is voor alle data-base management systemen mogelijk en wordt door vele Amerikaanse kantoren als de beste oplossing gezien; de reden hiervoor is veelal dat de door hen zelf ontwikkelde pakketten de onder punt 1 en 3 behandelde oplossingen niet toestaan.

Voordelen:

- het gebruik van het controleprogramma waarmee de accountant vertrouwd is blijft mogelijk;
- de accountant bezit een door hem zelf gecontroleerde mogelijkheid de data-base te benaderen.

Nadelen:

- er bestaat het risico dat het sequentiële bestand niet identiek is aan de werkelijke inhoud van de data-base. Dit risico wordt groter indien het data-base management systeem sets van „pointers” gebruikt om complexe relaties tussen de verschillende gegevens vast te leggen;
- het is een inefficiënte verwerkingstechniek. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de gehele data-base gedumpt moet worden, terwijl veelal niet alle gegevens voor de accountant benodigd zijn. Anderzijds kan geen gebruik worden gemaakt van de vele toegangsmogelijkheden, welke het data-base management systeem biedt tot de gegevens en hun relaties. De vele door het systeem onderhouden indices kunnen bijvoorbeeld niet worden gebruikt.

De realisatie van deze methode is bovendien technisch gezien vrij complex, ik heb hiervan dan ook nog geen praktische toepassing gezien.

ad 3

Deze methode is te gebruiken voor host language en full data-base management systemen.

Voordelen:

- identiek aan die genoemd onder punt 2.

Nadelen:

- sommige controlepakketten gebruiken niet de definiëring van gegevens zoals die door het host language systeem worden gebruikt. Hierdoor kunnen inconsistenties ontstaan tussen beide definities hetgeen onjuiste resultaten tot gevolg heeft;
- er zijn eveneens problemen met betrekking tot de taalstructuur van controlepakketten die maken dat deze moeilijk toepasbaar zijn op de complexe gegevensstructuren van data-bases.

Dit geldt vooral voor data-base management systemen die hun bestand structureren in de netwerkvorm.

Er zijn nog geen controlepakketten ontwikkeld die deze data-bases kunnen benaderen.

Die controlepakketten welke momenteel data-bases kunnen benaderen op de in dit punt beschreven wijze doen dit alleen voor zoverre het gaat om data-bases met een boom-structuur.

Van diegenen onder U die meer willen weten van bestandsstructuren moge ik verwijzen naar de in de literatuurlijst genoemde artikelen van E. F. CODD en C. J. DATE.

ad 4

Deze oplossing komt erop neer dat de taal die self contained en full data-base management systemen hanteren voor communicatie met de data-base, wordt uitgebreid met controlefuncties zodat deze op identieke wijze als een controlepakket kan worden gebruikt.

Voordelen:

- de accountant is niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud van de controleprogrammatuur die toegang tot de data-bases geeft;
- het is een efficiënte verwerkingstechniek omdat enerzijds niet de gehele data-base behoeft te worden gedumpt en anderzijds volledig gebruik kan worden gemaakt van de vele toegangsmogelijkheden die de data-base biedt.

Nadelen:

- de accountant bezit niet langer een door hem zelf beheerst controlegereedschap;
- de accountant is genoodzaakt zich voor elk data-base management systeem te verdiepen in de complexe structuur van de door dat systeem gebruikte taal. Gezien de verscheidenheid van data-base management systemen en het daarmee gepaard gaande gebrek aan standaardisatie is dit een tijdrovende en dure zaak.

Het voorgaande duidt erop dat de komst van data-base management systemen de noodzakelijke technische kennis van de accountant in belangrijke mate vergroot. Het is een vrijwel ondoenlijke zaak controleprogrammatuur te ontwerpen die op elk systeem toepasbaar is; het merendeel der leveranciers richt zich uit commerciële overwegingen op de grootste markt en dit betekent dat vele data-base systemen niet door controleprogrammatuur benaderd kunnen worden.

Het is daarom dat het idee, de communicatietaal van de data-base management systemen uit te breiden met controlefuncties, in eerste instantie zo aantrekkelijk lijkt. Uit onderzoekingen blijkt dat deze talen vele functies van controlepakketten reeds bezitten zodat het geen grote moeite behoeft te zijn hiervan een volwaardig controlepakket te maken. De grote handicap is echter de veelheid van communicatietalen die de accountant noodzaken tot een grondige studie van elke taal afzonderlijk. Het lijkt mij daarom dat de tijd gekomen is dat de accountantsprofessie zich nader bezint op de mogelijkheden van de ontwikkeling van een eenvoudige programmeertaal voor accountants. Indien de syntaxis voor een dergelijke taal is ontwikkeld zou de implementatie ervan op de diverse systemen een zaak zijn van de leveranciers ervan.

Het grote voordeel van deze oplossing is een grote besparing aan onderhoudskosten van de huidige controleprogrammatuur en vermindering van de noodzakelijke technische kennis tot één taal.

Werk op dit gebied is reeds gedaan door H. J. Will en het Amerikaans instituut van registeraccountants (AICPA). Een door dit instituut gedane poging een paar jaar geleden heeft helaas schipbreuk geleden, voornamelijk door gebrek aan enthousiasme van de grote accountantskantoren die ieder door hen zelf ontwikkelde controlepakketten op de markt brachten.

Bij mijn bezoek aan de Verenigde Staten is mij gebleken dat er bij het AICPA bereidheid bestaat opnieuw een dergelijke poging te ondernemen, dit vooral omdat het onderhoud van controleprogrammatuur van de accoun-

tantskantoren een dure en technisch zeer moeilijke taak is geworden.

Vooraf indien een dergelijk project in internationale samenwerking kan worden opgezet lijkt de kans op succes groot.

Het is eveneens mijn indruk dat de computerleveranciers niet ongenegen zijn een dergelijke taal op hun computers te implementeren, vooral niet indien een dergelijk verzoek door de internationale accountantsorganisaties gesteund zou worden.

Inmiddels is door het AICPA een „Discussion Draft” uitgebracht over het „Computer Common Audit System”. Dit rapport is een eerste stap in de richting van een universeel toepasbaar GAS, het is alleen te betreuren dat in dit ontwerp geen toegangsmogelijkheden tot data-bases zijn opgenomen.

7 Het technologische element in de controle

Ik denk dat iedereen, die kennis heeft genomen van mijn vorige artikel en desalniettemin zich de moeite heeft getroost om ook deze publikatie te lezen, tot zichzelf zal zeggen dat het allemaal wel erg technisch is. Ik kan het alleen maar met hen eens zijn en daarbij nog opmerken dat deze publikaties dan nog speciaal geschreven zijn voor registeraccountants door een register-accountant.

Bij deze laatste bewering dient echter de kanttekening te worden geplaatst, dat het hier dan gaat om een collega die zich specialiseert op het gebied van de automatisering en controle.

Deze eerste alinea illustreert reeds het probleem:

een technologische ontwikkeling heeft verregaande implicaties op de interne controle van een onderneming en daarmee op een belangrijk deel van de werkzaamheden van de controlerend accountant.

In het bijzonder gaat het hierbij om de beoordeling en toetsing van de interne controle.

Dit laatste facet van zijn werkzaamheden wordt in toenemende mate beïnvloed door steeds snellere ontwikkelingen in de automatisering.

Het oordeel over de maatregelen van interne controle in een omgeving met sterk geautomatiseerde gegevensverwerkende processen eist dan ook in toenemende mate een grotere kennis van deze technologische ontwikkelingen.

Het valt dan ook te betreuren dat in het NIVRA geschrift nr. 13 „Automatisering en Controle” op pagina 14 is gesteld dat niet zal worden ingegaan op o.a. het volgende aspect van de problematiek rond accountantscontrole en automatisering nl. „Het vereiste kennisniveau bij de accountant en de consequenties daarvan voor de opleiding”.

In de volgende hoofdstukken van dit uitstekende rapport wordt naar mijn mening aangetoond welke grote consequenties de verdergaande automatisering heeft voor de advies- en controlefunctie van de accountant en juist daardoor voor het vereiste kennisniveau.

Ik hoop dan ook dat, zoals Prof. Drs. H. N. J. Nordemann in zijn Ten geleide zegt, het rapport NIVRA 13 niet „het laatste woord” is over automa-

tisering en controle en dat met name het vraagstuk van het vereiste kennisniveau bij de accountant en de consequenties daarvan voor de opleiding binnen NIVRA-verband spoedig aan de orde zullen komen.

8 Conclusie

Zoals uit het voorgaande moge blijken heeft de toepassing van data-base management systemen vele implicaties voor de accountant. De belangrijkste hiervan zijn de functie van de data-base administrator (DBA) en de belemmering voor controleprogrammatuur in de toegang tot de data-base.

De functie van DBA is die van gegevensbeheerder hetgeen betekent dat de accountant bij zijn beoordeling en toetsing van de interne controle zal moeten nagaan hoe deze functie wordt uitgeoefend.

De toegang van controleprogrammatuur tot data-bases wordt in hoge mate **bemoeilijkt** door de complexe gegevensstructuur van data-bases en het ontbreken van uniformiteit.

De best mogelijke oplossing zou de creatie zijn van een eenvoudige programmeertaal voor accountants die op elke computer en voor elk data-base management systeem toepasbaar is.

Behalve de hierboven genoemde moeilijkheden bieden data-bases vanuit het oogpunt van de interne controle ook voordelen.

De betrouwbaarheid van de gegevens kan in belangrijke mate verhoogd worden door het centrale beheer van gegevens dat de mogelijkheden van controle en het stellen van normen vergroot, en de centrale opslag die onnodige gegevensredundantie voorkomt en daardoor de kans op fouten.

Tenslotte kan gesteld worden, dat de introductie van data-bases het technologisch element bij de beoordeling en toetsing van de interne controle in belangrijke mate verhoogt.

Verdergaande ontwikkelingen in de automatisering zullen sterk hun invloed doen gelden op het vereiste kennisniveau bij de accountant en daardoor consequenties hebben voor de opleiding.

Literatuurlijst

- Adams, Donald L. en John F. Mullarkey: „A survey of audit software”, Journal of Accountancy (September, 1972).
- Adams, Donald L.: „Audit Software Requirements”, EDPACS, I (November, 1973).
- Adams, Donald L.: „Data Base Security and Control”, EDPACS, I (November, 1973).
- Adams, Donald L.: „A Data Base Tutorial and Review of Software for the Audit of a Data Base System”, EDPACS I (August, 1973).
- Charles R. Litecky en Ron Weber: „The demise of generalized audit software packages”, Journal of Accountancy (November, 1974).
- James Martin: „Security, Accuracy, and Privacy in computer systems”. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey.
- „Computer Common Audit Software System” (CCAS). Discussion Draft, June 30, 1976.
- Audit Software Specifications Task Force, American Institute of Certified Public Accountants.
- James Martin: „Computer Data-base Organisation”. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1975.
- Drs. R. A. M. Pruijm: „Computer beveiliging”, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs huishoudkunde, April 1975.
- Ron Weber: „This business of data-base management and what it means to the accountant and auditor”. (Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota, Management Information Systems Research Center working paper 75-03 October, 1974).
- Ron Weber: „Audit capabilities of some data-base management systems”. (Minneapolis, Minnesota: University of Minnesota, Management Information Systems Research Center working paper 75-05 April, 1975).
- H. J. Will: Interactive auditing with ACL”, Canadian Chartered Accountant (October, 1973).
- Rapport Data-baseclub informatie Nr. 11, november 1975, pag. 587-598.